

УДК 332.1:338.2(575.32)

АРЗЁБИИ ИҚТИСОДИИ ХОҶАГИИ ХАЛҚИ ВОДИИ ҲИСОР

АҲМАДОВА МАЪРИФАТ САЙДАЛИЕВНА

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Тоҷикистон

Аннотация: в статье представлена комплексная экономическая оценка современного состояния и перспектив развития народного хозяйства Гиссарской долины — одного из ключевых стратегических регионов Таджикистана. Автор анализируется отраслевая структура экономики региона, включая промышленный потенциал (на примере ГУП «ТАЛКО»), аграрный сектор, транспортную инфраструктуру и сферу услуг. В работе рассматриваются факторы, влияющие на экономическую эффективность использования природных и трудовых ресурсов долины, а также выявляются основные проблемы, препятствующие устойчивому росту, такие как экологические риски и сокращение площадей сельскохозяйственных угодий в результате урбанизации. Даны рекомендации по формированию промышленных кластеров и повышению экспортного потенциала региона.

Ключевые слова: Гиссарская долина, народное хозяйство, экономическая оценка, промышленный потенциал, ТАЛКО, аграрный сектор, региональное развитие, инфраструктура, экспортный потенциал, рациональное природопользование.

The article presents a comprehensive economic assessment of the current state and development prospects of the national economy of the Hissar Valley, one of the key strategic regions of Tajikistan. The author analyzes the sectoral structure of the regional economy, including industrial potential (using the example of SUE "TALCO"), the agricultural sector, transport infrastructure, and the service sector. The paper examines factors affecting the economic efficiency of the use of natural and labor resources of the valley, and identifies the main problems hindering sustainable growth, such as environmental risks and the reduction of agricultural land areas as a result of urbanization. Recommendations are given for the formation of industrial clusters and increasing the export potential of the region.

Keywords: Hissar Valley, national economy, economic assessment, industrial potential, TALCO, agricultural sector, regional development, infrastructure, export potential, rational nature management.

Водии Ҳисор яке аз минтақаҳои муҳими иқтисодӣ дар Тоҷикистон аст, ки дар ғарби пойтахт – Душанбе ҷойгир буда, бо хоки ҳосилхез, иқлими мувофиқ ва захираҳои бойи табиӣ машҳур аст. Ин водӣ тақрибан 8,3% ҳудуди ҷумҳуриро ишғол мекунад, аммо 28,2% аҳолии кишварро (асосан деҳотӣ, зичии аҳоли – 128,4 нафар дар 1 км²) дар бар мегирад. Иқтисодиёти он асосан ба кишоварзӣ, саноат ва истифодаи захираҳои табиӣ таъя мекунад, ки дар ҳаҷми умумии истеҳсолоти саноатӣ ва кишоварзии ҷумҳурӣ ҳиссаи назаррас (34,5%) дорад. Дар соли 2025 (нисфи аввал) ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ (МММ) ба 2 млрд 276,1 млн сомонӣ расид, ки нисбат ба ҳамина давраи соли 2024 209,7 млн сомонӣ зиёд аст ва суръати афзоиш – 113%.

Водии Ҳисор дар маркази Тоҷикистон ҷойгир буда, шаҳрҳои Душанбе, Ҳисор, Турсунзода, Ваҳдат ва ноҳияҳои Рӯдакию Шаҳринавро дар бар мегирад.

Дар арзёбии иқтисодӣ метавон гуфт, ки водии Ҳисор "**локомотиви иқтисодиёти Тоҷикистон**" аст. Ширкати алюминии тоҷик (ТАЛКО), ки дар шаҳри Турсунзода ҷойгир аст, на танҳо бузургтарин корхонаи саноатии водии Ҳисор, балки яке аз сутунҳои асосии иқтисодиёти миллии Тоҷикистон ба шумор меравад. Нақши он дар минтақа бисёрҷабҳа буда, ҷанбаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва инфрасохториро фаро мегирад.

ТАЛКО маркази саноатии водии Ҳисор мебошад. Қисми зиёди даромади бучети шаҳри Турсунзода ва ҳиссаи назарраси нишондиҳандаҳои саноатии водии Ҳисор маҳз ба ҳамина

корхона рост меояд. Алюминийи аввалия маҳсулоти асосии содиротии минтақа аст, ки воридоти асьори хоричиро ба иқтисодиёт таъмин мекунад. Дар атрофи ТАЛКО корхонаҳои хурду миёнаи коркарди металл, истеҳсоли қисмҳои эҳтиётӣ ва хизматрасониҳои техникӣ ба вучуд омадаанд. ТАЛКО бузургтарин корфармо дар водии Ҳисор аст. Дар ширкат ҳазорон нафар сокинони шаҳри Туреунзода, ноҳияҳои Шаҳринав, Ҳисор ва Рӯдакӣ кор мекунаанд. Корхона ҳамчун мактаби бузурги муҳандисию техникӣ хизмат мекунад, ки сатҳи баланди таҳассусии қувваи кории минтақаро таъмин менамояд.

Мавҷудияти ТАЛКО боиси рушди шабакаҳои нақлиётӣ ва энергетикӣ водии Ҳисор гардид:

-Инфрасохтори роҳи оҳан дар самти ғарбии водӣ маҳз барои эҳтиёҷоти ин корхона (кашонидани ашёи хом ва содироти металл) мустақкам карда шудааст.

-Ширкат истеъмолкунандаи асосии нерӯи барқ аст, ки ин боиси нигоҳ доштани иқтидорҳои бузурги энергетикӣ ва зеристгоҳҳои баландшиддат дар водии Ҳисор мегардад. Бе мавҷудияти ТАЛКО симои иқтисодии водии Ҳисор комилан дигар мешуд. Он на танҳо як корхона, балки муҳаррики технологияи минтақа аст.

Соҳаи пешбар буда, ба ҳосилпарварӣ ва чорводорӣ тамаркуз дорад. Дар водӣ ҳосили пахта, ҷуворимакка, гандум, сабзавот, меваҳо (аз ҷумла 70% ангурҳои ҷумхурӣ) ва кунҷит парвариш карда мешаванд. Чорводорӣ низ рушд кардааст: дар ин ҷо зоти машҳури гӯсфандони ҳисорӣ (курдючная овца, ки ҳамчун калонтарин дар ҷаҳон ба Китоби рекордҳои Гиннесс ворид шудааст) парвариш мешавад. Ҳиссаи водӣ дар ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзии ҷумхурӣ – 16,4%. Дар нимсолаи аввали 2025 ҳаҷми истеҳсолоти кишоварзӣ 107,5% афзоиш ёфтааст. Канали калонтарини Ҳисор (соли 1942 сохта шудааст) барои обёрии заминҳои кишоварзӣ ҳалкунанда аст.

Минтақаи саноатитарин дар ҷумхурӣ буда, 46% ҳаҷми истеҳсолоти саноатии Тоҷикистонро таъмин мекунад. Соҳаҳои асосӣ: мошинсозӣ, коркарди металл, саноати ҷӯбкорӣ, масолеҳи сохтмонӣ, риштаҳои пахтагин, дӯзандагӣ, пойафзол ва коркарди рағғанҳо. Дар водӣ тамоми захираҳои ҷумхурии регсанг барои хиштҳои силикатӣ, оташтободар, ашёи сафолӣ ва гил; аксари корхонаҳои масолеҳи сохтмонӣ; конҳои волфрам ва флюорит; 70,4% захираҳои гази табиӣ ҷойгиранд. Дар нимсолаи аввали 2025 ҳаҷми истеҳсолоти саноатӣ 106,9% афзоиш ёфтааст.

Дар нимсолаи аввали 2025 соҳаи сармоягузорӣ ва сохтмон 159,3% афзоиш нишон додааст. Ин минтақа барои рушди саноати вазнин ва сабук, корхонаҳои хурди коркарди обҳои чашма ва минералӣ, тавлиди маҳсулоти кишоварзӣ (пахта, ғалладона, чормағз, шафран, арахис) ва туризми байналмилалӣ имкониятҳои зиёд дорад.

Дар нимсолаи аввали 2025 гардиши савдо 107,3% ва соҳаи хизматрасонӣ 112,6% афзоиш ёфтааст. Шабакаи нақлиётӣ хуб рушд кардааст – 1909 км роҳҳо (1355 км асфалтпӯш), 92 км роҳи оҳани стандартӣ ва 36 км роҳи танг (ҳиссаи умумӣ – 14,6% дар ҷумхурӣ). Аз ҳудуди водӣ роҳи байналмилалии автомобилӣ Душанбе – Термез (бо Ўзбекистон) ва роҳи оҳан бо истгоҳи Хонақа мегузарад. Инфраструктураи таърихӣ фарҳангӣ (мамнӯъгоҳи Ҳисор) барои рушди туризми экологӣ ва фарҳангӣ мусоидат мекунад.

Таърихи зоти гӯсфандони Ҳисорӣ

Зоти гӯсфандони ҳисорӣ (Gissar sheep, Гиссарская овца) яке аз қадимтарин ва машҳуртарин зотҳои гӯсфандони дунбакалон (fat-rumped) дар Осиёи Марказӣ мебошад. Ин зот сирф тоҷикӣ (асли тоҷикӣ) ба ҳисоб рафта, калонтарин гӯсфанди парвариши ҷаҳон эътироф шудааст.

Тибқи маълумоти олимони манбаҳои таърихӣ, зоти ҳисорӣ таърихи қадима дошта, ҳанӯз дар асрҳои XII–XIII (ё XIII–XIV) бо усули селекцияи анъанавии халқӣ (народная селекция) ба вучуд омадааст. Номи он аз водии Ҳисор (Gissar Valley) гирифта шудааст, ки дар ғарби Тоҷикистон (атрофи Душанбе) ҷойгир аст ва ватани аслии ин зот маҳсуб мешавад. Ҳанӯз соли 1298 сайёҳи машҳури итолиёвӣ Марко Поло дар сафарҳои худ гӯсфандони калонҷуссаи ин минтақаро тавсиф кардааст, ки ба зоти ҳисорӣ ишора мекунад. Зот барои гӯшт ва рағғани

дунба (курдюк) парвариш карда мешуд, ки дар шароити кӯҳистонӣ ва чарогоҳҳои камҳосил барои ҳайвонот ҳамчун захираи энергия хизмат мекард. Ин зот дар изолясияи нисбӣ (isolated race) ташаккул ёфта, таъсири зотҳои дигарро қариб надидааст, ки онро беназир мегардонад. Дар Тоҷикистон марказҳои зотпарварӣ (масалан, хоҷагии «Ҳисор» дар Фархор) таъсис ёфтанд.

Дар солҳои охир зот ба феҳристи мероси кишоварзии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ (Globally Important Agricultural Heritage Systems) дохил шудааст. Айни замон дар Тоҷикистон зиёда аз 3 миллион сар ғусфанди ҳисорӣ парвариш мешавад (дар водии Ҳисор ва вилояти Хатлон бештар). Дар соли 2023 як ғусфанди ҳисорӣ бо вазни 230 кг дар Қазоқистон рекорд гузошта, ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шуд.

РУЙХАТИ АДАБИЁТ

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дурнамоҳои давлатии рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон».
2. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. – Душанбе, 2016.
3. Агентӣ оид ба омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (Маҷмӯаи оморӣ). – Душанбе, 2024.
4. Асроров И.А. Экономика сельского хозяйства Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 2012.
5. Бобоев Ҳ. Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон. – Душанбе: Эрджет, 2018.
6. Гафуров Х.Г. Региональная экономика и управление. – Душанбе: Дониш, 2015.
7. Комилов С.Д., Фурсаев А.С. Промышленность Таджикистана: проблемы и перспективы развития. – Душанбе: Ирфон, 2010.
8. Раҳимов Р.К. Проблемы развития и размещения производительных сил Таджикистана. – Душанбе: Дониш, 2008.
9. Умаров Х.У. Экономика Таджикистана: состояние, проблемы, пути выхода из кризиса. – Душанбе, 2014.
10. Ҳочиматов А. Захираҳои табиӣ ва рушди иқтисодии водии Ҳисор Маҷаллаи илмӣ «Паёми Донишгоҳи милли» – 2022. – №3.